

TURIZM RIVOJLANISHINING EKOLOGIK BARQARORLIKKA IJOBIY VA SALBIY TA'SIRI

Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna, PhD

Namangan davlat universiteti

Annotatsiya Ekologik tizimni rivojlantirishda biznes va atrof-muhit manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni o'rganish lozim. O'rganilayotgan aholi tarkibiga turistik manfaatdor tomonlar, jumladan sayyohlar, mahalliy aholi vakillari, fuqarolik ma'muriyati a'zolari, mehmonxonalar va hududlarga xizmat ko'rsatuvchi turoperatorlar kiradi.

Kalit so'zlar: turizm, o'sish, ekologik barqarorlik va degradatsiya, tabiiy muhit, ekotizim va biologik xilma-xillik, ekoturizm asoslari.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aholining katta qismi ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarni, jumladan, ish bilan ta'minlash va biznes ochish, turizmni rivojlantirishdan infratuzilmani rivojlantirish va o'sishni his qiladi. Biroq, tabiiy va ekologik kapitalning holati asta-sekin yomonlashayotgani aniqlandi. Ijtimoiy muhit bilan bir qatorda yerdan haddan tashqari foydalanish, tashqi madaniyatlarning kirib borishi va transport tirbandligi, qattiq maishiy chiqindilar, kanalizatsiya va uglerod chiqindilarining to'planishi natijasida havo va suvning ifloslanishi tufayli ijtimoiy zaiflik qayd etiladi. Tadqiqot barqaror ekoturizmni rivojlantirish uchun namunaviy asosni taklif qildi, jumladan, mahalliy aholining iqtisodiy hayotiyliigi va ijtimoiy farovonligiga putur etkazmasdan atrof-muhit va tabiiy resurslarni samarali saqlashni ta'minlash uchun davlat siyosatini qo'llab-quvvatlovchi choralar.

Dunyo bo'ylab turli mintaqalarda turizmning o'sishi va atrof-muhitning ifloslanishi kuzatilmoqda. Havoning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va global isish uchun jannat deb atalgan ASEAN davlatlari iqtisodiy turizm va ifloslanishni boshdan kechirmoqda (Azam et al. 2018; Guzel and Okumus 2020). Xitoyda ellik

sakkizdan ortiq Xitoyning asosiy sayyohlik yo'nalishlari havo ifloslanishini yumshatish va ekologik barqarorlikni yaxshilash uchun zudlik bilan siyosat choralari taklif qilmoqda (Zhang va boshq. 2020). Shuningdek, Singapur ham eng ko'p tashrif buyuradigan mamlakat bo'lib, salbiy ekologik izlarga duch kelmoqda va turizmni rivojlantirish va ekologik barqarorlik o'rtasida o'zaro kelishuvga chaqirmoqda (Khoi et al. 2021). Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xalqaro turizm va sayyohlik bilan bog'liq o'sish sayyohlarning kelishi, energiya iste'moli, karbonat anhidrid (CO₂) chiqindilari va havo ifloslanishi iqlim o'zgarishiga olib keladi (Aslan va boshq. 2021). Janubiy Osiyo mamlakatlari, aniqrog'i Shri-Lanka va Pokiston, boshqa mamlakatlarga nisbatan turizmning o'sishi va atrof-muhitning ifloslanishi yoqasida turganligini kuzatishimiz mumkin. (Chishti et al. 2020; Tiwari et al. 2021).

Turizm - bu tabiat, sarguzashtlar, mo'jizalar va jamiyatlarni o'rganish, madaniyatlarni kashf qilish, odamlar bilan tanishish, qadriyatlar bilan muloqot qilish va yangi an'analar va hodisalarni boshdan kechirish uchun sayohatlarni rag'batlantiradigan jo'shqin kuch hisoblanadi. Turizmni rivojlantirish jarayoni turizm industriyasini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun turistlarni ma'lum bir yo'nalishga jalb qiladi. Bundan tashqari, ekologik barqarorlik - bu odamlar salomatligi va iqtisodiy farovonligini qo'llab-quvvatlash orqali ekologik ekotizimlarni himoya qilish uchun ijtimoiy-madaniy merosni saqlash va tabiiy resurslarni saqlashga qaratilgan kelajakka asoslangan ongli sa'y-harakatlardir. Atrof-muhitning barqarorligi toza va yashil tabiiy obodonlashtirish, gullab-yashnayotgan biologik xilma-xillik, cho'l dashtlarining uzoq cho'llarida, ijtimoiy-madaniy qadriyatlar va arxeologik merosda aks etishi mumkin, bu sayyohlarning motivatsiyasi va mahalliy hamjamiyatning tashrif buyuruvchilarni kutib olishga tayyorligini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, turizmning o'sishi va ekologik barqarorlik bir-biriga bog'liq bo'lgan konstruksiyalar hisoblanadi; shuning uchun turizm rivojlanishi va sayyohlar kelishining ortishi barqaror va yashil turizm sifatiga bevosita ta'sir qiladi. (Azam et al. 2018; Hassan et al. 2020; Sun et al. 2021).

Turizmni kengaytirish mezbon jamoalarga beradigan ijtimoiy-iqtisodiy foydalarga nisbatan juda zararli ekologik xarajat sifatida belgilangan (Pulido-Fernández va boshq. 2019; Simo-Kengne 2022). Shu nuqtai nazardan, tadqiqot O'zbekistonning turizmni rivojlantirish faoliyati va ekologik barqarorlik o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. Pulido-Fernandes va boshqalarning dalillaridan kelib chiqqan holda. (2019) va Simo-Kengne (2022) tadqiqotida Pokistonning turizmni rivojlantirishga bo'lgan qat'iyati atrof-muhitning buzilishiga ikki jihatdan olib kelishi mumkinligidan qo'rqishadi.

Birinchidan, turizm infratuzilmasini rivojlantirish jarayoni havo va suvning ifloslanishi, tabiatning yo'qolishi va biologik xilma-xillik ko'rinishidagi tabiiy resurslarni iste'mol qiladi.

Ikkinchidan, turizm bilan bog'liq energiya iste'mol qiluvchi faoliyatning ko'payishi CO₂ emissiyasini qo'shish orqali atrof-muhitga zarar etkazadi (Andlib va Saceldo-Castro 2021; Chien va boshq. 2021a). Shu sababli, ushbu mintaqadagi tabiiy va ijtimoiy-madaniy muhitning barqarorligiga putur etkazmasdan, ushbu boy turizm salohiyatini ta'minlash uchun O'zbekistonning turizm hududlarini atrof-muhitga zarar etkazadigan joylarga aylantirish zarurati tug'iladi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida, O'zbekistonning boy turizm salohiyati joriy hisobdagi tafovutni qoplash uchun daromad olishning bevosita alternativi sifatida qabul qilinmoqda. Biroq, rivojlanayotgan keng ko'lamli turizm sanoati o'rmonlarning kesilishi, havo va suvning ifloslanishi uchun xavf tug'diradi va barqaror ekologik ma'lumotlar asosida biologik xilma-xillik savdosiga xavf tug'diradi. Tadqiqot turizm rivojlanishining ijtimoiy-ekologik muammolariga har tomonlama javob topishga harakat qiladi. Shu sababli, tadqiqot turizmni rivojlantirish va uning ekologik barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi va uning eng ko'p tashrif buyuriladigan joylari bilan birga O'zbekistonda barqaror ekoturizmning rivojlanishi uchun namunaviy asosni taklif qiladi.

Turizmning rivojlanishi shahar atrofi hududlarida sayohatchilar va jamoalarga foyda keltirganligi sababli sezilarli kuch hisoblanadi. Turizmni rivojlantirish - bu ma'lum bir hududda yoki ma'lum bir yo'nalishda turistlarning motivatsiyasiga ko'ra, ma'lum yoki segmentlar aralashmasi uchun biznesni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash jarayoni. Avvalo, turizmni rivojlantirish deganda ma'lum bir hudud yoki yo'nalishda turizmni o'rnatish, rivojlantirish, rag'batlantirish va rag'batlantirish uchun strategiyalarni rejalashtirish, amalga oshirishning har tomonlama jarayoni tushuniladi (Mandić et al. 2018; Ratnasari et al. 2020). Turistik destinatsiya turistlar guruhi uchun yagona motivatsiya bo'lib xizmat qilishi yoki turli maqsadlarga ega bo'lishi mumkin, ya'ni tabiiy turizm, ijtimoiy-madaniy yoki diniy turizm, sarguzasht yoki ishbilarmonlik turizmi yoki ikki yoki undan ortiq turlarning uygunlashuvidir. Andlib va Salsedo-Kastro (2021) tahliliy yondashuvdan kelib chiqqan holda, mamlakatimizdagi sayyohlik yo'nalishlari mezbon jamoadagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik taassurotlari bilan bog'liq istiqbolli va o'z o'rnida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Mahalliy hudud aholisi uchun istiqbolli ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar bandlik va biznes imkoniyatlari, turmush darajasini yaxshilash va hududda infratuzilmani rivojlantirish shaklida qabul qilinadi. Atrof-muhitning salbiy oqibatlariga odamlarning haddan tashqari ko'pligi, transport tirbandligi, havo va shovqin ifloslanishi, atrof-muhitning buzilishi, mahalliy aholi va sayyohlar uchun obodonlashtirishning buzilishi kiradi. Adabiyot mashg'ulotlarini keng ko'lamli ko'rib chiqish shuni ko'rsatadiki, mahalliy aholi va sayyohlar ekskursiyadan quyidagi afzalliklarga ega bo'ladilar:

Mahalliy san'at va madaniyatni tijoratlashtirish orqali odamlar va jamiyat uchun daromad va pul yordamini yarating.

Mahalliy resurslar infratuzilmasini va turmush sifatini yaxshilash, jumladan, bandlikni yaratish va yaxshilangan fuqarolik ob'ektlaridan foydalanish imkoniyati.

Turli etnik madaniyatlar, ijtimoiy qadriyatlar va urf-odatlar to'g'risida xabardorlik va tushunchani shakllantirishga yordam berish, ularni bog'lash va madaniyatlarni saqlash.

Ijtimoiy-madaniy va tarixiy merosni, shu jumladan arxeologik va tabiiy ob'ektlarni tiklash va saqlash.

Tabiat bog'lari, tabiiy eco hududlar va go'zallik joylarini tashkil etish.

Tabiatni, biologik xilma-xillikni va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlarni saqlash, hayvonlarning brakonerligini nazorat qilish.

O'rmonzorlar barpo etish, chiqindiga qarshi kurash, yer va tuproqni saqlash, ishlatilgan suv va chiqindilarni qayta ishlash orqali suv va havo sifatini yaxshilash.

Turizm va mehmondo'stlik biznesi havo yoki boshqa sayohat turlari, turar joy, restoranlar va sayyohlik yo'nalishlari orqali sayohat va transport kabi turli biznes faoliyatlarini o'z ichiga oladi. (Szpilko 2017; Baxriddinovna va Qizi 2020). Turistning turizm tajribasi dam olish, sarguzashtlarni boshdan kechirish, ma'lum bir hudud yoki etnik shaxs madaniyati yoki tarixini o'rganish, biznes yoki sog'liqni saqlash, ta'lim yoki diniy maqsadlarda sayohat qilishga qaratilgan. Faoliyatlar zanjiri Turizm tajribasiga qo'shimcha qiymat beradi. Har bir faoliyat iqtisodiy rag'batlantirish, ish o'rinlari yaratish, daromad olish va turizm jarayoniga jalb qilingan barcha faoliyatlar uchun infratuzilmani o'z ichiga olgan turizmni rivojlantirishga hissa qo'shadi. Turizmning o'sishi tashrif buyuruvchilar soni va ularning ma'lum vaqt oralig'ida bo'lishi va safarlar vaqtini ifodalaydi. Turizmning o'sishi sayyohlarning kelishi, turistik tushumlar va sayohat vaqti o'rtasidagi o'zaro ta'sir orqali o'lchanadi (Song et al. 2010; Arifin et al. 2019). Quyidagi omillar turizmning rivojlanish darajasini belgilab beradi:

Atrof-muhit omillariga go'zallik, yashil maydonlar, qorli tog'lar, baland cho'qqilar, yaxshi iqlim va ob-havo, boradigan joyning o'zaro bog'liqligi, infratuzilma sifati va boshqalar kiradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar: jamoaning o'ziga xosligi, madaniyat va ijtimoiy qadriyatlarning o'ziga xosligi, mehmondo'stlik va moslashuv, qulaylik, turar joy, ob'ektlar va qulayliklar, iqtisodiy samaradorlik, narxlar indeksi va qulay biznes muhiti.

Tarixiy, madaniy va diniy omillarga tarixiy va madaniy meros, diniy obidalar, madaniy qadriyatlar va tajribalar kiradi.

Ekoturizm

Turizmni rivojlantirish jarayoni va uning turli dinamikasi ekoturizm, barqaror turizm, yashil turizm yoki regenerativ turizm va boshqalar sifatida belgilanishi mumkin bo'lgan ma'lum bir yo'nalish yoki hudud uchun rejalashtirilgan turizmning tabiati atrofida aylanadi. atrof-muhit, mahalliy aholining farovonligini qo'llab-quvvatlaydi va talqin va ta'limni o'z ichiga oladi "(Cheia, 2013; TIES, 2015). Butunjahon tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) ma'lumotlariga ko'ra, ekoturizm "tabiiy hududlarga ekologik jihatdan mas'uliyatli sayohat, tabiatni (va unga hamroh bo'lgan o'tmishdagi va hozirgi madaniy xususiyatlardan) zavqlanish va qadrlash uchun tabiatni muhofaza qilishni rag'batlantiradigan, tashrif buyuruvchilarga kam ta'sir ko'rsatadigan va foydali narsalarni ta'minlaydigan sayohatni o'z ichiga oladi. mahalliy xalqlarni faol ijtimoiy-iqtisodiy jalb qilish". Bundan tashqari, Blangy va Vud (1993) buni "atrof-muhitni saqlaydigan va mahalliy aholi farovonligini ta'minlaydigan tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat" deb ta'riflagan. Ekoturizm kontsepsiyasi "atrof-muhitni muhofaza qilish va ta'lim, madaniy saqlash va tajriba va iqtisodiy manfaatlar" kabi aniq belgilangan tamoyillar to'plamiga asoslanadi (Cobbinah 2015; De Grosbois and Fennell 2021).

Ekoturizm turizmning ma'lum bir yo'nalishning turistik resurslariga ta'sirini kamaytiradi, shu jumladan jismoniy, ijtimoiy, interaktiv va psixosomatik ta'sirlarni kamaytiradi. Ekoturizm, shuningdek, sayyohlar va mezbonlarning ekologik ekotizimning barcha tarkibiy qismlarini himoya qilish va saqlashga ijobiy va mas'uliyatli munosabatini ko'rsatishdir. Ekoturizm mahalliy ekologik, siyosiy yoki

ijtimoiy masalalarga yuqori darajada mehr bilan tashrif buyuradigan joy uchun qiymat yaratish va yetkazib berishga mas'ul bo'lgan maqsadga yo'naltirilgan fikrlashni aks ettiradi. Ekoturizm odatda ommaviy turizmdan quyidagi xususiyatlari tufayli farq qiladi (Liang va boshq. 2018; Ding and Cao 2019; Confente and Scarpi 2021):

-mas'uliyatli xulq-atvor atrof-muhitga kam ta'sir ko'rsatishga qaratilgan.

-mahalliy madaniyatlar, qadriyatlar va biologik xilma-xillikka nisbatan sezgirlik va iliqlik.

-mahalliy resurslarni saqlash bo'yicha sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlash.

-turistik manfaatlarni mahalliy hamjamiyatlarga taqsimlash va yetkazib berish.

-turistik manfaatdor tomon sifatida qaror qabul qilish jarayonida mahalliy ishtirok etish.

-sayyohlar va mahalliy aholini atrof-muhitning sezgirliги va g'amxo'rliги to'g'risida o'rgatish, chunki to'g'ri tartibga solinmagan turizm ekotizimlar va mahalliy madaniyatlarga xavf tug'dirishi va jiddiy ekologik degradatsiyaga olib kelishi mumkin.

Barqarorlik turizmning barcha ta'sirlarini tan olish, salbiy ta'sirlarni minimallashtirish va rag'batlantiruvchi ta'sirlarni maksimal darajada oshirishga qaratilgan. Barqaror turizm belgilangan joy va uning atrofidagi turizm muhitining ekologiyasini qo'llab-quvvatlash uchun barqaror amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Barqaror turizm - bu tabiiy resurslarga asoslangan turizm bo'lib, u ekoturizmga o'xshaydi va asosiy e'tiborni marjinal ta'sirga ega bo'lgan sayohat joylarini yaratishga va tabiatning past ta'siriga ega bo'lgan tabiatni o'rganishni, muhofaza qilishni va mahalliy hamjamiyat farovonligi uchun qimmatli e'tiborni rag'batlantirishga qaratilgan (Fennell 2001 & 2020; Butowski 2021).). Boshqa tomondan, ekoturizm turistlarni atrof-muhitni o'rganish va unga g'amxo'rlik qilishga, tabiatni asrash va madaniy tadbirlarda samarali ishtirok etishga undaydi.

Shunday qilib, ekoturizm barqaror turizmni o'z ichiga oladi, barqaror turizmning diqqat markazida esa quyidagi majburiyatlar mavjud:

-Atrof-muhit, tabiiy kapital, biologik xilma-xillik va yovvoyi tabiatga g'amxo'rlik qilish, himoya qilish va asrash.

-Sayyohlar tashrif buyuradigan joylarda va uning atrofida yashovchi aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta'minlash.

-Tashrifchilarning tajribalarini o'rganish uchun madaniy va tarixiy merosni aniqlash, reabilitatsiya qilish, saqlash va targ'ib qilish.

-Turistlarni va mahalliy guruhlarni umumiy manfaatlar uchun birlashtirish.

-Sayyohlar uchun keng va qulay imkoniyatlar yaratish.

Xulosa qilib aytganda, ekoturizmning ta'minlanishi tabiiy ekotizimlarni saqlash bilan bir qatorda ishbilarmonlik manfaatlarining iqtisodiy samaradorligiga, shu jumladan mezbon jamoaning ijtimoiy-madaniy muhitiga nisbatan axloqiy adolatga qaratilganligi haqidagi bahsga asoslangan. Ekoturizm - bu biznes o'sishi va ekologik barqarorlikning qarama-qarshi manfaatlarini muvozanatlashtira oladigan yaxshi rejalashtirilgan va ehtiyotkorlik bilan yo'nalishlarni boshqarish orqali ekologik barqarorlikka hissa qo'shadigan hodisa sifatida qarashga asos bor. Turizm-atrof-muhit turizmi shuni ko'rsatadiki, ikkalasining barqarorligi va omon qolishi bir-birining gullab-yashnashiga bog'liq. Atrof-muhit sifati va bioekotizimning barqarorligi sayyohlarning mas'uliyatsiz xatti-harakatlari bilan atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan va tabiat ekotizimiga zarar yetkazadigan sayyohlarning kelishi va haddan tashqari turizmni rag'batlantiradi. Ijtimoiy-madaniy jihatdan maqbul bo'lishdan tashqari, iqtisodiy jihatdan barqaror va ekologik jihatdan barqaror bo'lmasa, ekoturizm muqarrar ravishda barqaror emas. Demak, tadqiqot ekoturizm iqtisodiyot, atrof-muhit va madaniyat o'rtasidagi ijobiy o'zaro ta'sirga ega bo'lishi kerak, degan xulosaga keladi. Barqaror ekoturizmga intilish biznes manfaatlarining kichik qulayliklarini qondirishning maqsadi emas, balki turizmning noto'g'ri

rivojlanishi va boshqarib bo'lmaydigan o'sish tufayli yuzaga kelgan barqarorlik muammolarini tugatish vositasidir.

Adabiyotlar:

1. Abir T, Khan MYH (2022) Importance of ICT advancement and culture of adaptation in the tourism and hospitality industry for developing countries. In: ICT as innovator between tourism and culture. IGI Global, pp 30–41
2. X.Ё.Ёкубжанова - [Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике](#), 2021, 101-104
3. 3.Adebayo TS, Kirikkaleli D. Impact of renewable energy consumption, globalization, and technological innovation on environmental degradation in Japan: application of wavelet tools. *Environ Dev Sustain*. 2021;23(11):16057–16082. doi: 10.1007/s10668-021-01322-2. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
4. H.Yokubjonova, MA Tokhtakhujaev - ... , <https://cajotas.centralasianstudies.org/index>. [Green Economy as a Priority Direction in Diversification of the National Economy](#), Central Asian journal of theoreticalandappliedscience, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/513>
5. Akbar J, Tanveer S, Khan MN, Naeem A. Role of facilities available and unavailable in attracting of tourist in Swat Valley Pakistan. *J Landsc Ecol*. 2017;10(1):5–19. doi: 10.1515/jlecol-2017-0006. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

6. F.T. Egamberdiyev, XY Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development, 2017, Экономика и социум, 4 \(35\), 2017, Экономика и социум, 4 \(35\)](#)
7. Albrich K, Rammer W, Seidl R. Climate change causes critical transitions and irreversible alterations of mountain forests. *Glob Change Biol.* 2020;26(7):4013–4027. doi: 10.1111/gcb.15118. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Andlib Z, Salcedo-Castro J. The impacts of tourism and governance on CO2 emissions in selected south Asian countries. *ETIKONOMI.* 2021;20(2):385–396. doi: 10.15408/etk.v20i2.17449. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Arifin M, Ibrahim A, Nur M. Integration of supply chain management and tourism: an empirical study from the hotel industry of Indonesia. *Manage Sci Lett.* 2019;9(2):261–270. doi: 10.5267/j.msl.2018.11.013. [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]